

ИЙИС ГАЗИНЕН ЗӘХЭРЛЕНИЎДИҢ АЛДЫН АЛАЙЫҚ

К.Танирбергенов

Тахтакөпир районы АЖБ П хам КБ ага инспекторы, капитан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14229662>

Анотация. Бул мақалада өрт қауипсизлиги бир айлығы хәм район аймағындағы жайласқан көп қабатлы хәм жеке меншик турақ жасай объектлеринде өрт қауипсизлигин тәмийинлеу хәм айрықша жағдайлардың алдын алыу ҳаққында сөз етилген.

Гилт сөзлер: өрт қауипсизлиги, айрықша жағдайлар, үгит-нәсият, профилактика

LET'S PREVENT GAS POISONING

Abstract. This article discusses the fire safety month and the measures to ensure fire safety and prevent emergency situations in multi-storey and individual residential buildings located in the district.

Keywords: fire safety, emergency situations, education, prevention.

ПРЕДОТВРАТИМ ОТРАВЛЕНИЕ ЗАПАХОМ ГАЗА

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы пожарной безопасности за один месяц, а также обеспечения пожарной безопасности и предотвращения чрезвычайных ситуаций в многоэтажных и индивидуальных жилых домах, расположенных на территории района.

Ключевые слова: пожарная безопасность, пропаганда чрезвычайных ситуаций, профилактика.

Ийис газы бул- үйлеримизде пайдаланып атырған табиий газ, қатты отын хәм басқада жаныўшы затлардың толық жанбаўы натийжесинде пайда болатуғын газ. Ийис газы инсан организминең дем алыў жоллары хәм дем алыў органларына күшли тәсир қылады. Ийис газы дем алыў жоллары арқалы организмди, орайлық нерв системасын зәхәрлейди. Ис газинен зәхәрлениў оның хаўадағы концентрациясына хәм тәсир етиў мүддетине байланыслы болады.

Жеңил түрдеги зәхәрлениўде- бас қатты аўырады, бас айланады, кулақлар шыңылдайды, кеўили айныйды, кусыў хәм өзін жоғалтыўы мүмкин.

Орташа түрдеги зәхәрлениўде - булшық етлер хәлсизленеди, дем алыўы қыйынласады, пульстиң урыўы тезлеседи, артерия қан басымы пәсейеди, кеўили айныйды, ақыл еси пәсейеди, уйқысы келеди, бетте сепкил дақлар пайда болады.

Noyabr, 2024-Yil

Аўыр түрдеги зәхерлениўде- адам өзін жоғалтады. Аяқлары көгерип хәм ағарып, бетте сепкил дақлар пайда болады. Пульстиң урыўы тезлеседи, артерия қан басымы пәсейеди, дем алыў қыйынласады хәм тереңлеседи, булшық етлер босасады, дем алыў тоқтайды хәм адам набыт болады.

Ийис газиниң хаўадағы өлимге алып келетуғын концентрациясы 0,08 процентти курайды. Алды менен биринши жәрдем көрсетиў ушын, зәхерленген адамды тез арада таза хаўаға алып шығыўы керек. Күнниң ыссы ўақытлары оны далаға алып шыққан жақсы.

Қысқа-қысқа дем алғанда ямаса дем алыўы тоқтап қалғанда жасалма дем бериледи.

Бул иләж наўқас еркин дем алыўына шекем хәм биологик өлим түри пайда болғанынша даўам еттириледи. Денени ўқалаў, аяқларға грелка қойыў, азырақ нашатырь спиртин пайдаланыў зәхерлениўди тоқтатыўына алып келеди.

Зәхерленгенлерди емлеўханаларға жатқарыўы керек, себеби азырақ ўақыт өткеннен кейин өкпе хәм нерв системаларында аўырыўлар алып келиўи мүмкин. Емлеўханадан шыққаннан кейин наўқаслар терапевт хәм невропатолог бақлаўында болыўы шәрт.

Егер наўқастың жағдайы жақсы болса, денениң жоқары бетин қысып турыўшы кийимлерден босатылады, ыссы шай хәм кофе ишкизеледи.

Усындай жағдайлардың алдын алыў мақсетинде, Районымыз аймағында бой тиклеп атырған таза курылыс, реконструкция хам капитал онлау жумыслары алып барылып атырған имаратларға, үйлерге печка орнатылып атырған ўақытта оның жақсы хәм саз халда жалғаныўы, газ кулақлары, газ плитасы ямаса печке болған белгили аралықта жайласыўы, үй ишине печка орнатыўдан алдын оның морысы сазлығын көрип шығыў, газ кулақларына балалардың жақынласпаўы хәм оның менен ойнамаўлары, қала берсе инсан саламатлығына хәм өмир ушын зыянлы қәуипли болған барлық затлар ҳаққында балаларға барқулла үйретип барыў мақсетке муўапық болады.

Табийй хам ийис газ менен зәхерлениў жағдайлары менен байланыслы айрықша жағдайлар жүз бериўине төмендегилер себеп болыўы мүмкин, яғный, табиий газдиң толық жанбаўы ақыбетинде пайда болатуғын ийис газдиң тәсири, үй ишлерин ысытыў системаларына табиий газдиң жалғаныўы талапқа жуўап бермеўи, тәбийй газден пайдаланыўда техникалық қәуипсизлик талапларына жуўап бермеўи, ысытыў ушын мөлшерленген печкалар ямаса морылардың саз жағдайда емеслиги, жақсылап тазаланбағанлығы хәм басқалар.

Ханаға табиий газ толып қалғанын сезген жағдайда, тез арада төмендегилерди әмелге асырыў тийис, яғный, хананың әйнек-көзлерин ашып, шамаллатыў, ханада электр

Noyabr, 2024-Yil

үскенелерин жақпаў, жанып турған болса өширмеў, ханада ушқын шығарыўшы затлардан пайдаланбаў, газ кулақларын бекитиў, газ кулақларын бекитиўдин илэжы болмаса ямаса жарылған, сынған хэм тесилген жерлери анықланса, дэрхалгаз тармақларының авария хызметиниң 104 номерине хабар бериў керек.

REFERENCES

1. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 20-oktabrdagi 649-son qaroriga ILOVA
2. O'z.R. "Yong'in xavfsizligi" to'g'risidagi qonuni. T.: - 2009 2. Yuldashev O.R, G'ulomova G.M., Rahmatova D.M. Yong'in xavfsizligi asoslari. Amaliy mashg'ulotlarni bajarish uchun uslubiy qo'llanma – T.:, TDTU, 2015 - 75 b.
3. Гуломова Г.М., Нарзиев Ш.М. Методическое руководство для проведения лабораторных работ по предмету Основы пожарной безопасности -Т.: ТГТУ, 2015.
4. Сулейманов А.А., Петросова Л.И., Шомансуров С.С. Учебнометодическое пособие к выполнению практических работ по курсу «Основы пожарной безопасности»– Т.:, ТГТУ, 2017- 60 с. 5. G'ulomova G.M. Yong'in va yonish-portlash xavfsizligi. O'quv qo'llanma. T.: Tafakkur tomchilari, 2021-246 b.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH